

Горина Л.В.

*Кандидат педагогических наук, доцент. ФГБОУ ВО
«Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского», г. Саратов.*

Колесниченко Ю.Ю.

*Кандидат педагогических наук, доцент. ФГБОУ ВО
«Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского», г. Саратов.*

Беляева А.С.

*Воспитатель МБДОУ Центр развития ребенка – детский сад № 44,
магистрант кафедры методологии образования, ФГБОУ ВО
«Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского», г. Саратов.*

Захарова М.С.

*Воспитатель МДОУ Центр развития ребенка – детский сад № 18 «Город чудес»,
магистрант кафедры методологии образования, ФГБОУ ВО
«Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского», г. Саратов.*

**Повышение конкурентоспособности
и профессиональный рост руководителя
дошкольной образовательной организации
в процессе обучения в магистратуре**

Введение

Изменения, произошедшие в последние годы в системе дошкольного образования, привели к росту конкуренции между детскими садами. Родители стараются выбрать для своего ребенка ту образовательную организацию, в которой, по их мнению, осуществляется качественное дошкольное образование. По мнению родителей дошкольников, к основным факторам выбора ими детского сада для своего ребенка, кроме насыщенности развивающей предметно-пространственной среды, внимания к охране здоровья и жизни детей, уровня образовательной работы с детьми, можно отнести профессиональную квалификацию, опыт и личностные качества кадрового состава организации. Немаловажным фактором, определяющим выбор родителями детского сада, является имидж и профессионально-личностные качества руководителя до-

школьной образовательной организации.

В России в настоящее время активно исследуются новые формы дошкольного образования, что тесно связано с происходящими изменениями в данной области. Важной составляющей процесса модернизации дошкольного образования является проведение комплекса мер, направленных на обеспечение высокого уровня профессиональной подготовки руководителей дошкольных организаций. Управленцы в сфере дошкольного образования обязаны защищать детей и их родителей от непрофессионального педагогического воздействия. Для обеспечения такой защиты необходимо, прежде всего, контролировать качество образовательной программы, реализуемой в конкретном детском саду.

С 2023 года все детские сады строят свою работу на основе Федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее ФОП ДО). Разработка образовательной программы на основе ФОП ДО требует от руководителей детских садов владения навыками педагогического проектирования. Успешность проектирования и реализации образовательной программы в детском саду во многом зависит от профессиональной позиции руководителя. Важным является не просто соблюдение инструкций, а творческое проектирование образовательного процесса с целью достижения максимальных результатов в обучении, воспитании, развитии дошкольников, индивидуализации образовательного процесса и создания благоприятного климата в коллективе, способствующего позитивной социализации воспитанников. Руководитель детского сада должен обладать ключевыми компетенциями, необходимыми для обеспечения условий развития всех участников образовательных отношений – детей, педагогов, родителей. Он должен быть профессионально и лично готов к созданию эмоционально комфортной атмосферы в организации через прямое взаимодействие с каждым ребенком и взрослым, уважительное отношение к их чувствам и потребностям. Также он должен способствовать оказанию ненавязчивой помощи каждому воспитателю и сотруднику, поддержке их инициативы и независимости, а также созданию условий для положительных и теплых отношений в коллективе и позитивному взаимодействию с родителями [1].

Увеличение и усложнение функций руководителя дошкольной образовательной организации требуют постоянного профессионального роста педагогов, формирования у них готовности к повышению квалификации, в том числе и в форме обучения в магистратуре [2].

Обзор литературы

Многие отечественные ученые внесли значительный вклад в разработку проблемы повышения квалификации педагогов. В.А. Сластенин разработал теорию формирования профессиональной компетентности педагогов. Он предложил подходы к формированию педагогической культуры и определил основы педагогической деятельности как ключевого элемента профессионального мастерства [3]. З.И. Равкин исследовал процессы самообразования и их влияние на профессиональное мастерство педагогов, акцентируя внимание на необходимости непрерывного профессионального роста [4]. Н.В. Кузьмина предложила концепцию акмеологического подхода в педагогике, акцентируя внимание на саморазвитии и самоактуализации педагогов в процессе их профессиональной деятельности. Она исследовала вопросы профессионального роста педагогов и их психологическую готовность к педагогической деятельности [5]. А.В. Мудрик исследовал влияние социальной среды на профессиональную деятельность педагогов и предложил модели повышения их профессиональной компетентности через взаимодействие с социумом [6]. Теория профессиональной компетентности педагогов была предложена А.К. Марковой. Её исследования были направлены на изучение психологических аспектов профессионального развития педагогов, в частности мотивационных и когнитивных компонентов профессиональной деятельности [7], [8]. В исследованиях Э.Ф. Зеера [9] и И.Ф. Исаева [10] рассматриваются вопросы акмеологической зрелости, этапы профессионального становления и саморазвития педагога. Значительный вклад в разработку проблемы повышения квалификации педагогов внес А.А. Андреев, который не только разработал модель управления процессом повышения квалификации педагогов в условиях непрерывного образования, но и исследовал проблемы психологической готовности к профессиональному обучению и мотивации педагогов [11].

Специфика управления дошкольной образовательной организацией обусловлена приоритетной направленностью задач дошкольного образования на создание особых условий для позитивной социализации и индивидуализации ребенка первых семи лет жизни. В условиях вариативного дошкольного образования, разнообразия образовательных технологий, постоянных изменений в его нормативно-правовой базе, личность руководителя детского сада должна быть максимально активной, а её мобильность можно рассматривать в качестве составляющей профессиональной компетентности [12].

Теоретической основой для исследований на тему конкуренто-

способности личности стали исследования, посвященные проблемам профессионального развития: труды Н.Н. Нечаева, К.С. Абульхановой-Славской, Е.А. Климова, Н.С. Пряжниковой, Л.М. Митиной, К.М. Левитана, Н.А. Асташовой и др.

Научные работы таких исследователей, как К.Ю. Белая, М.С. Гвоздева, Л.М. Денякина, Н.Н. Лященко, Л.В. Поздняк, П.И. Третьяков, посвящены профессиональному развитию педагога, работающего в области дошкольного образования [13].

Методология (материалы и методы)

С целью выявления уровня личностной конкурентоспособности руководителей детских садов было проведено эмпирическое исследование, в котором приняли участие старшие воспитатели и заведующие детских садов г. Саратова и Саратовской области со стажем работы более 5 лет (60 человек, средний возраст 35 лет). Особенностью выборки является то, что все респонденты – женщины, что объясняется преобладанием женщин в системе дошкольного образования.

Мы предположили, что уровень личностной конкурентоспособности руководителя детского сада зависит не только от его профессионально-личностных качеств, но и от обучения в магистратуре. Использовалась методика Н.П. Фетискина, В.В. Козлова, Г.М. Мануйлова [14], позволяющая оценить общую конкурентоспособность и личностные качества, влияющие на неё. Методика включает в себя биполярную шкалу с одиннадцатью шкалами, отражающих такие личностные качества руководителя, как целеустремленность, рационалистичность, работоспособность, творчество, инициативность, самостоятельность, лидерство, ответственность, стрессоустойчивость, самообразование.

Проведен анализ общих показателей конкурентоспособности в сравнении с выраженностью личностных качеств, особенно способности к самообразованию, непрерывному обучению и стремления к профессиональному росту. Полученные данные уточнялись и корректировались в процессе интервьюирования респондентов.

Исследование было репрезентативным как с количественной, так и с качественной стороны. Применение коэффициента Пирсона для обработки результатов исследования позволило установить взаимосвязь между уровнем выраженности отдельных качеств испытуемых с их общим уровнем конкурентоспособности.

Результаты и их описание

Результаты исследования показали, что 41,3% руководителей не пла-

нируют своё профессиональное развитие в будущем, так как считают невозможным повышение по должности в рамках системы дошкольного образования. Интересен тот факт, что 88% заведующих детскими садами считают, что они уже достигли определенного профессионального уровня. 36,1% считают, что им не позволяет возраст, а 18,5 % не видят возможности занять более высокую должность в своей организации, т.к. уже занимают ее.

Большинство из опрошенных уверены, что для руководителя непрерывное планирование профессионального развития имеет существенное значение. Однако исследование показало, что лишь 42% респондентов занимаются самообразованием на регулярной основе, что влияет на развитие ключевых профессиональных качеств и навыков, необходимых для повышения по службе. К другим причинам (14,2%) руководители отнесли недостаток возможностей для внедрения инноваций в дошкольной системе. На вопрос об улучшениях качества дошкольного образования 12% руководителей с опытом работы более 20 лет отметили, что изменений более чем достаточно. Они подчеркивают, что постоянное функционирование в режиме инноваций оставляет минимальное время для управления детским садом в обычных условиях.

Только 48% из руководителей, включая заведующих и старших воспитателей, планируют свое профессиональное развитие на будущее. Среди руководителей со специалитетом, бакалавриатом и высшим непрофильным образованием наиболее склонны планировать профессиональное развитие через обучение в магистратуре 45,5% ($p > 0,05$). В то же время 33,3% специалистов и 50,4% воспитателей считают обучение в магистратуре важным для карьерного роста. Большинство опрошенных полагает, что планирование профессионального развития необходимо каждому педагогу, ведь в будущем он может стать руководителем.

Исследование также выявило, что всего 42% опрошенных занимаются самообразованием регулярно, что оказывает влияние на развитие профессионально значимых личных качеств, профессиональной компетенции и рост в карьере руководителя. Слабая мотивация к профессиональному росту часто сопровождается недостаточной подготовкой в сфере управленческой деятельности, что затрудняет выполнение должностных обязанностей.

По мнению руководителей детского сада, уровень их личностной конкурентоспособности находится в тесной взаимозависимости с собственным имиджем и конкурентоспособностью дошкольной образовательной организации, которой они руководят [12]. При этом они отмечают, что факторами повышения конкурентоспособности

детского сада являются: проведение маркетинговых исследований ожиданий потребителей (родителей и лиц их заменяющих); насыщенная культурная жизнь, открытость дошкольной образовательной организации; взаимодействие, в том числе сетевое, с социокультурным окружением; организация консультационно-методического пункта или центра для родителей.

Исходя из уровня личностно-профессиональной готовности руководителей к управленческой деятельности, мы условно их объединили в четыре группы. К первой отнесли руководителей, для которых характерна удовлетворенность профессиональным выбором и его стабильностью, а также выраженностью профессионально важных качеств личности руководителя детского сада (25%). Ко второй группе мы отнесли старших воспитателей и заведующих, которые были ориентированы на самообразование и повышение квалификации в сфере управленческой деятельности (41,7%). Третья группа (25%) отличалась неясным обоснованием выбора профессионального пути и недостаточной информированностью о профессии менеджера дошкольного образования. Интересно, что была выявлена и четвертая группа руководителей, у которых констатировалась невыраженность профессионально важных качеств личности руководителя и характерен случайный профессиональный выбор (8,3%).

В результате проведенного исследования было выявлено, что такие личностные качества, как «работоспособность», «инициативность», «лидерство», «ответственность», «стрессоустойчивость» слабо коррелируют с общим уровнем конкурентоспособности руководителя детского сада. Очень слабую, практически отсутствующую, корреляционную связь с общим уровнем конкурентоспособности демонстрируют такие критерии, как «творчество» и «общительность». Положительно коррелируют с общим уровнем конкурентоспособности такие качества, как «целеустремленность» ($r=0,501$) и «самостоятельность» ($r=0,54$). Существенным при оценке уровня конкурентоспособности стало такое качество руководителя, как «самообразование» ($r=0,725$).

На фоне этих данных важно обратить внимание на необходимость создания систем поддержки и мотивации для самообразования среди руководителей дошкольных организаций. Одним из возможных решений может стать организация специальных обучающих программ и платформ, которые бы учитывали индивидуальные потребности руководителей и предоставляли им соответствующие инструменты для профессионального развития. Такая поддержка может включать в себя как традиционные формы обучения, в том числе по магистерским про-

граммам, так и современные онлайн-курсы, вебинары и ресурсы для самообучения [15].

Обсуждение

Проведенное исследование определило направления дальнейшей работы с руководителями дошкольных образовательных организаций в рамках магистерской программы «Менеджмент дошкольного образования». Основная цель магистратуры – развить у руководителей детских садов способность решать специфические задачи, такие как проектирование образовательной среды, гарантирующей высокое качество дошкольного образования; анализ состояния и возможностей детского сада и его культурного окружения с использованием методов стратегического и оперативного анализа; изучение, организация и оценка осуществления управленческих процессов с применением управленческих технологий, соответствующих как общим, так и особым закономерностям развития дошкольного образования. [16]. Личностно-профессиональная готовность студентов магистратуры к деятельности в роли руководителя детского сада включает наличие мотивированного и ценностного отношения к будущей профессии менеджера образования, а также проявление личностных качеств, необходимых для успешного управления дошкольной образовательной организацией [17].

Создание методических инструментов по программе «Менеджмент дошкольного образования» включает в себя тщательный анализ индивидуальных потребностей студентов. Это позволяет развивать у магистрантов адаптивность в быстро меняющейся профессиональной среде и давать им возможность сосредотачиваться на аспектах управления, которые наиболее соответствуют их карьерным устремлениям.

Интеграция активных методов обучения, таких как проектная деятельность, кейс-методы и ролевые игры, позволяет максимально приближать учебный процесс к практике. Взаимодействие в таких форматах повышает уверенность студентов в реализации своих возможностей и развивает навыки критического мышления и принятия решений. Подобный подход не только закрепляет полученные знания, но и стимулирует самостоятельную учебную деятельность, побуждая магистрантов находить новые решения управленческих проблем дошкольного образования.

Важным аспектом программы является сотрудничество между студентами и преподавателями, которое строится на принципах диалога и партнёрства. Эти взаимодействия формируют у магистрантов умения эффективной коммуникации и командной работы, которые являют-

ся ключевыми в успешной управленческой деятельности в сфере дошкольного образования. Преподаватели, выступая в роли наставников, поддерживают студентов в их учебной, исследовательской и проектной деятельности, помогая им вырабатывать индивидуальные стратегии профессионального роста. Таким образом, совместная работа содействует улучшению качества образования, способствуя разработке инновационных подходов к решению управленческих задач в современном образовательном контексте.

Обучение по магистерской программе «Менеджмент дошкольного образования» включало несколько этапов. Первый этап заключался в получении магистрантами полной информации о профессионально-личностных качествах менеджера, обеспечивающих эффективность и качество дошкольного образования. Этому способствовали творческие работы студентов, направленные на формирование индивидуального образа успешного менеджера дошкольного образования.

На втором этапе подготовки важным было определение магистрантами индивидуального маршрута лично-профессионального роста [18]. В процессе проектирования маршрута было зафиксировано различное отношение магистрантов к управленческой деятельности, различные ожидания от процесса обучения по магистерской программе.

Особенность третьего этапа – овладение содержанием профессиональной управленческой деятельности на основе своих потребностей и возможностей, как личностных, так и образовательных организаций, что стимулировало у магистрантов стремление к исследовательской деятельности на четвертом этапе подготовки по магистерской программе.

Одна из ключевых дисциплин магистерской программы – «Управление качеством дошкольного образования», в ходе освоения которой студенты знакомятся с основными подходами и этапами развития системы управления качеством дошкольного образования, терминологией менеджмента качества, основными нормативными документами по вопросам качества.

Укрепление конкурентных позиций дошкольной образовательной организации напрямую связано с овладением руководителем детского сада профессиональными навыками в области маркетинга образовательных услуг. Курс «Организация маркетинговой деятельности в дошкольной образовательной организации» направлена на подготовку менеджеров в секторе дошкольного образования. Она решает задачи изучения теоретических основ маркетинга и понятий рыночной экономики, а также методологии и методов внедрения образовательных услуг как объекта маркетинга. Курс разъясняет значимость маркетинга для

дошкольной образовательной сферы. Также обучение нацелено на развитие практических умений в использовании маркетинговых инструментов в деятельности руководителей детских садов и их объединений.

Учебный курс «Инновационные формы дошкольного образования» освещает такие темы, как спрос на услуги в этой области, основные направления государственного развития дошкольного образования, а также правовые нормы как для государственных форм, так и для негосударственного сектора дошкольного образования. Он также рассматривает различные типы дошкольных организаций, включая семейные и корпоративные детские сады, семейные инициативы (например, вальдорфский детский сад), развивающие центры, технопарки, группы кратковременного пребывания и консультативные центры.

Дисциплина «Технология разработки программы развития дошкольной образовательной организации» имеет особое значение в подготовке магистрантов, предоставляя им компетенции для определения роли детского сада в социальном контексте и оценки его текущего уровня развития; анализа качества дошкольного образования и образовательной среды в конкретном детском саду и прогнозирования изменений в социальном заказе; соотнесения этого заказа с возможностями привлечения внешних ресурсов для развития; анализа достижений и проблем учреждения; создания представления о его будущем и разработки стратегии его достижения.

В магистерской программе «Менеджмент дошкольного образования» активно применяются современные методы обучения для подготовки руководителей детских садов. Среди них деловые игры, проектная деятельность, круглые столы и дискуссии, решение кейсов, которые включают проведение исследовательских проектов и анализ маркетинговых возможностей. Занятия включают использование различных образовательных технологий, например таких, как стратегия TAG, «Идеал», «Мозаика проблем», «Шесть шляп мышления» и мозговой штурм. Проводится работа в малых творческих группах (от двух до четырех человек) по следующему алгоритму:

- 1) разработать методическую карту и опорные схемы для изучения сущности, принципов и характерных признаков технологии;
- 2) на основе просмотра видеофильма, демонстрирующего особенности образовательной работы с детьми, выделить основные признаки технологии;
- 3) на основе предложенной схемы и технологической карты выделить эффективность использования технологии;
- 4) составить рекомендации старшему воспитателю по анализу дея-

тельности организации в инновационном режиме;

5) составить памятку старшему воспитателю по презентации передового педагогического опыта в соответствии с информационно-педагогическим модулем.

Проведенное исследование, показало, что руководители дошкольных образовательных организаций, прошедшие подготовку в магистратуре, более уверенно ведут коллектив к достижению поставленных целей, находя индивидуальный подход к каждому сотруднику и мотивируя его на постоянное профессиональное совершенствование. Широко использование деловых игр, проблемных ситуаций, проведение дискуссий и «круглых столов» и других активных методов обучения позволило приблизить учебную деятельность магистрантов к профессиональной управленческой деятельности, способствовало развитию профессионально важных качеств личности руководителя детского сада и его конкурентоспособности. Данные, которые были получены в ходе исследования, созвучны выводам, сделанным в других исследованиях подобного рода.

Мы согласны с мнением М.Н. Бурмистровой [19], что практико-ориентированное обучение, участие в профессиональных конкурсах, сетевое взаимодействие, включение студентов в социальные практики играют ключевую роль в формировании профессиональных компетенций педагога. В условиях динамично меняющегося мира и возрастающих требований к образованию, освоение магистерских программ становится неотъемлемой частью подготовки будущих лидеров образовательной сферы.

Процесс обучения в магистратуре включает в себя не только теоретическое знакомство с основными концепциями и методами управления, но и активное участие в реальных ситуациях, которые позволяют руководителям дошкольных образовательных организаций развивать навыки аналитического мышления, принятия решений и эффективного взаимодействия с коллективом. На сегодняшний день успешный руководитель должен быть готов к непредсказуемым вызовам и быстро адаптироваться к новым условиям, что невозможно без основательной теоретической и практической подготовки. Как показала наша практика и опыт работы наших коллег Л.И. Черемисиновой и Т.Г. Фирсовой, обучение в магистратуре способствует установлению связей между теоретическими знаниями и их применением в конкретных условиях [20]. Магистранты получают возможность участвовать в стажировках, практических занятиях и проектах, которые обеспечивают глубокое погружение в профессиональную среду. Это позволяет сформировать

более полное понимание процесса управления, специфики работы в дошкольных образовательных организациях и особенностей взаимодействия с детьми, родителями и коллегами.

Заключение

Изменение подхода к управлению и самообразованию должно основываться на открытом диалоге между преподавателями вуза, опытными руководителями образовательных организаций, магистрантами и всеми заинтересованными сторонами. Объединение усилий в рамках профессиональных сообществ может существенно упростить внедрение новых методик и подходов в программу магистратуры, а также повысить качество образования в целом. Это позволит учитывать мнение каждого участника образовательного процесса и создавать более гибкие и адаптивные условия работы, что, в конечном итоге, скажется на улучшении качества подготовки по магистерской программе «Менеджмент дошкольного образования» и профессиональном росте руководителей детских садов.

В процессе исследования были определены следующие факторы, способствующие успешному профессиональному росту и повышению конкурентоспособности руководителей детских садов: самостоятельность профессиональной позиции педагога; открытость руководителя к взаимодействию в системе непрерывного образования; наличие методической поддержки для руководителей дошкольных организаций, включая их обучение в магистратуре; сотрудничество между образовательными организациями; использование интерактивных методов в обучении руководящих кадров; обеспечение равных возможностей для всех участников образовательного процесса.

Таким образом, обучение в магистратуре способствует не только повышению уровня квалификации будущих лидеров дошкольных образовательных организаций, но и способствует их личностному и профессиональному развитию. Это обеспечивает конкурентное преимущество на рынке труда и способствует готовности к реализации инноваций в образовательной сфере, что гарантирует успешное развитие всей системы дошкольного образования.

Библиографический список

1. Александрова Е.А. Научно-методическое сопровождение педагогов / Е.А. Александрова // Ярославский педагогический вестник. 2020. № 6 (117). С. 14-21.
2. Максимова Е.А. Повышение квалификации в системе непрерывного профессионального образования // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология. 2012. № 1 (8). С. 206-208.
3. Сластенин В.А. Педагогика профессионального образования. – М.: Академия, 2002. 336 с.

4. Равкин З.И. Самообразование педагога: Теоретические основы и методы. – М.: Педагогика, 1987. 144 с.
5. Кузьмина Н.В. Категоризация психолого-акмеологических понятий развития, совершенствования, коррекции и реорганизации коммуникативной культуры преподавателя / Н.В. Кузьмина, Н.М. Жаринов, Е.Н. Жаринова // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2016. № 4-1. С. 183-188.
6. Мудрик А.В. Дополнительное профессиональное образование как фактор становления руководителя образовательной организации / А.В. Мудрик, С.В. Серякова, Н.В. Тамарская // Перспективы науки. 2023. № 10 (169). С. 111-114.
7. Маркова А.К. Психология профессионализма. – М.: Международный гуманитарный фонд «Знание», 1996. 308 с.
8. Маркова А.К. Психологические особенности индивидуального стиля деятельности учителя / А.К. Маркова, А.Я. Никонова // Вопросы психологии. 2021. № 5. С. 41.
9. Зеер Э.Ф. Акмеология: теория и практика профессионального развития. – М.: МГППУ, 2003. 496 с.
10. Исаев И.Ф. Компетентный подход в педагогическом образовании. – М.: Академия, 2009. 256 с.
11. Андреев А.А. Управление профессиональным развитием педагогов: теоретические и методические аспекты. – М.: Высшая школа, 2008. 200 с.
12. Горина Л.В. Организация профессиональной помощи воспитателям на базе муниципальной методической службы // Педагогический журнал. 2021. Т. 11. № 2А. С. 38-48.
13. Горина Л.В. Профессиональный рост педагогов как фактор повышения качества дошкольного образования // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Акмеология образования. Психология развития. 2014. Т. 3. № 4. С. 372-375.
14. Фетискин Н.П. Экспресс-диагностика личностной конкурентоспособности. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов. – М.: 2002. 490 с.
15. Бурмистрова М.Н. Формирование опыта педагогической рефлексии у студента как основы непрерывного саморазвития в будущей педагогической профессии / М.Н. Бурмистрова, И.Н. Гущина // Сибирский педагогический журнал. 2018. № 4. С. 58-66.
16. Колесниченко Ю.Ю. Информационное обеспечение как основа управления дошкольным учреждением / Ю.Ю. Колесниченко, О.Ю. Колесниченко // Информационные технологии в образовании «ИТО-Саратов-2016». Материалы VIII Международной научно-практической конференции. 2016. С. 211-216.
17. Кошкина И.В. Профессиональная компетентность руководителя дошкольной образовательной организации как педагогическая проблема / И.В. Кошкина, О.А. Орехова // Гуманизация образовательного пространства. Сборник научных статей по материалам Международного Форума. Саратов, 2020. С. 67-75.
18. Александрова Е.А. Концептуальные идеи модернизации педагогического образования в контексте развития личностного потенциала будущего педагога / Е.А. Александрова, М.Н. Бурмистрова, Т.Г. Фирсова // Социально-политические исследования. 2023. № 1 (18). С. 148-166.
19. Бурмистрова М.Н. Социальные практики как ресурс профессиональной подготовки педагогов / М.Н. Бурмистрова // Сибирский педагогический журнал. 2016. № 6. С. 47-53.
20. Черемисинова Л.И., Фирсова Т.Г. Освоение педагогического потенциала культурно-образовательной среды города: опыт реализации проектной магистратуры // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Акмеология образования. Психология развития. 2021. Т. 10. Вып. 3 (39). С. 262-269.

References

1. Aleksandrova E.A. Scientific and methodological support for teachers / E.A. Aleksandrova // Yaroslavl pedagogical bulletin. 2020. № 6 (117). P. 14-21.
2. Maksimova E.A. Advanced training in the system of continuous professional education //

- Vector of Science of Togliatti State University. Series: Pedagogy, Psychology. 2012. № 1 (8). P. 206-208.
3. Slastenin V.A. Pedagogy of professional education. – M.: Academy, 2002. 336 p.
 4. Ravkin Z.I. Self-education of a teacher: Theoretical foundations and methods. – M.: Pedagogy, 1987. 144 p.
 5. Kuzmina N.V. Categorization of psychological and acmeological concepts of development, improvement, correction and reorganization of the communicative culture of a teacher / N.V. Kuzmina, N.M. Zharinov, E.N. Zharinova // Bulletin of the Leningrad State University named after A.S. Pushkin. 2016. № 4-1. P. 183-188.
 6. Mudrik A.V. Additional professional education as a factor in the formation of the head of an educational organization / A.V. Mudrik, S.V. Seryakova, N.V. Tamarskaya // Prospects of Science. 2023. № 10 (169). P. 111-114.
 7. Markova A.K. Psychology of professionalism. – M.: International Humanitarian Foundation “Knowledge”, 1996. 308 p.
 8. Markova A.K. Psychological characteristics of the individual style of teacher activity / A.K. Markova, A.Ya. Nikonova // Questions of Psychology. 2021. № 5. P. 41.
 9. Zeer E.F. Acmeology: theory and practice of professional development. – M.: MGPPU, 2003. 496 p.
 10. Isaev I.F. Competence-based approach in pedagogical education. – M.: Academy, 2009. 256 p.
 11. Andreev A.A. Management of professional development of teachers: theoretical and methodological aspects. - M.: Higher School, 2008. 200 p.
 12. Gorina L.V. Organization of professional assistance to educators on the basis of the municipal methodological service // Pedagogical journal. 2021. Vol. 11. № 2A. P. 38-48.
 13. Gorina L.V. Professional growth of teachers as a factor in improving the quality of pre-school education // Bulletin of the Saratov University. New series. Series: Acmeology of education. Developmental psychology. 2014. Vol. 3. № 4. P. 372-375.
 14. Fetiskin N.P. Express diagnostics of personal competitiveness. Social and psychological diagnostics of personality development and small groups / N.P. Fetiskin, V.V. Kozlov, G.M. Manuilov. – Moscow, 2002. 490 p.
 15. Burmistrova M.N. Formation of experience of pedagogical reflection in a student as a basis for continuous self-development in the future teaching profession / M.N. Burmistrova, I.N. Gushchina // Siberian pedagogical journal. 2018. № 4. P. 58-66.
 16. Kolesnichenko Yu.Yu. Information support as a basis for managing a preschool institution / Yu.Yu. Kolesnichenko // Information technologies in education “ITO-Saratov-2016”. Proceedings of the VIII International scientific and practical conference. 2016. P. 211-216.
 17. Koshkina I.V. Professional competence of the head of a preschool educational organization as a pedagogical problem / I.V. Koshkina, O.A. Orekhova // Humanization of the educational space. Collection of scientific articles based on the materials of the International Forum. Saratov, 2020. P. 67-75.
 18. Aleksandrova E.A. Conceptual ideas for the modernization of pedagogical education in the context of the development of the personal potential of the future teacher / E.A. Aleksandrova, M.N. Burmistrova, T.G. Firsova // Social and political research. 2023. № 1 (18). P. 148-166.
 19. Burmistrova M.N. Social practices as a resource for professional training of teachers / M.N. Burmistrova // Siberian pedagogical journal. 2016. № 6. P. 47-53.
 20. Cheremisinova L.I., Firsova T.G. Development of the pedagogical potential of the cultural and educational environment of the city: experience of implementing a project-based master's degree program // Bulletin of the Saratov University. New series. Series: Acmeology of education. Developmental psychology. 2021. Vol. 10. Issue. 3 (39). P. 262-269.

